

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Парпиева Малика Мухамаджоновна

ТУИТ, ассистент кафедры «Менеджмент и маркетинг»

mmalikaparpieva@gmail.com

Аннотация. В данной статье даны комментарии по глобальным экономическим проблемам, преимуществам перехода к цифровой экономике, ряду предложений, возникновению цифровой экономики, значению цифровых технологий в мировой экономике и общественной жизни, развитию цифровых платформ, преимуществам и анализируются недостатки цифровой экономики. На основе анализа разработаны некоторые предложения по решению существующих проблем.

Ключевые слова: Глобальные проблемы, развитие космоса, структурные кризисы, международные организации, экологическая катастрофа, глобальный интернет-протокол (IP) трафик, инновационные платформы, онлайн-платформы, цифровая экономика, цифровые платформы, цифровая трансформация, «Цифровой Узбекистан - 2030», робототехника, солнечное сознание, «суперплатформы», сетевой эффект, транзакционные платформы.

Annotatsiya. Ushbu maqolada global iqtisodiy muammolar, raqamli iqtisodiyotga o'tishning afzalliklari haqida mulohazalar berilgan bo'lib, bir qancha takliflar, raqamli iqtisodiyotning vujudga kelishi, dunyo iqtisodiyoti va jamiyat hayotida raqamli texnologiyalarning ahamiyati, raqamli platformalarning rivojlanishi, raqamli iqtisodiyotning afzallik va kamchiliklari tahlil qilingan. Tahlil asosida mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha ayrim takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Global muammolar, kosmik rivojlantirish, tarkibiy inqirozlar, xalqaro tashkilotlar, ekologik falokat, global Internet Protokol (IP) trafigi, innovatsion platformalar, onlayn platformalar, raqamli iqtisodiyot, raqamli platformalar, raqamli transformatsiya, “Raqamli O'zbekiston - 2030”, robototexnika, sun'iy ong, “super platforma”lar, tarmoq effekti, tranzaksion platformalar.

Abstract. This article provides comments on global economic problems, the advantages of the transition to a digital economy, several proposals, the emergence of the digital economy, the importance of digital technologies in the world economy and social life, the development of digital platforms, the advantages and disadvantages of the digital economy are analyzed. Based on the analysis, some suggestions for solving existing problems have been developed.

Key words: Global problems, space development, structural crises, international organizations, environmental disaster, global Internet Protocol (IP) traffic, innovative

platforms, online platforms, digital economy, digital platforms, digital transformation, "Digital Uzbekistan - 2030", robotics, sun consciousness, "super platforms", network effect, transaction platforms.

ВВЕДЕНИЕ.

Перед современным человечеством возникли ряд проблемы, которые из-за их масштаба и важности для жизни людей были названы глобальными. Это проблемы предотвращения ядерной войны, защиты окружающей среды, освоения космоса, нехватки продовольствия, воды, чистого воздуха.

Глобальные проблемы имеют общие планы, поскольку они отвечают на важные вопросы всех стран и народов. В то же время по ряду позиций они становятся очень тяжелыми, и в такой критической ситуации промедление с их решением неизбежно грозит гибелью цивилизации или ухудшением условий жизни людей. Следует отметить, что глобальные проблемы требуют больших усилий всех стран, объединения прогрессивных сил и народов, требуют тесного взаимодействия политических, экономических и научно-технических возможностей.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМАТИКЕ

В глобальном мире экономика и экономические вопросы имеют огромное значение: до сих пор рынок определяет свои условия во всех сферах человеческой деятельности. В основе национальных и корпоративных интересов лежат соображения экономических основ, материальных ценностей и коммерческой прибыли. Поэтому экономические процессы оказывают непосредственное влияние на состояние природы и вопросы безопасности, социальное развитие, реализацию результатов научно-технического прогресса. Решение глобальных проблем современного мира зависит от уровня и направления развития экономики, поскольку они носят преимущественно экономический характер. Характер глобальных экономических проблем определяется тем, что они охватывают всю мировую экономику, окончательно сложившуюся в XX в., где национальные хозяйственные организмы делятся на промышленно развитые (метрополии или бывшие метрополии) и аграрно-сырьевые (колонии).). или бывшие колонии). Считается, что большая часть нынешних глобальных проблем в экономике вызвана экспансией промышленно развитых держав и их доминированием на промышленных и потребительских рынках.

Цифровая революция беспрецедентным образом изменила нашу жизнь и общество, создав как проблемы, так и возможности всего за 25 лет. Развитие цифровой экономики является одним из приоритетов для таких ведущих стран, как США, Великобритания, Германия и Япония. В последние годы происходит

новая волна развития бизнеса и деятельности в социальной сфере с помощью цифровых технологий нового поколения – искусственного интеллекта, робототехники и технологий беспроводной связи. Новые технологии могут внести существенный вклад в реализацию Целей устойчивого развития, но мы можем не получить ожидаемых положительных результатов. Если мы хотим реализовать весь социальный и экономический потенциал цифровых технологий, необходимо развивать сотрудничество между странами, не допуская неожиданных последствий. Развитию этого сектора в нашей стране уделяется особое внимание. В своем обращении к Олий Мажлису от 28 декабря 2018 года глава нашего государства Ш.Мирзиёев предложил к 2030 году реализовать программу «Цифровой Узбекистан – 2030».

Концепция цифровой экономики была впервые использована японским профессором в 1990-х годах во время японского кризиса. В 1995 году работа Дона Тапскотта «Цифровая экономика: обещание и возможности в эпоху сетевой разведки» была использована в Европе и в исследовательской работе Николаса Негропonte (Массачусетс, США) в 1995 году. Прежде всего, следует отметить, что цифровая экономика взаимосвязано. Состоит из цепочки связанных производственных и управленческих процессов, неотъемлемым элементом которой является обмен информацией между цепочками (между людьми, между машинами, через облака, между центрами обработки данных) с использованием цифровых технологий. Выделены основные цели программы цифровой экономики.

Цифровая экономика – это экономическая деятельность, в которой основным фактором производства и оказания услуг является информация в виде чисел, с помощью обработки больших объемов информации и анализа результатов этой обработки различного типа. чем предыдущая система в производстве, сервисе, технологиях, устройствах, хранении, доставке продукции. Другими словами, цифровая экономика – это деятельность, связанная с развитием цифровых компьютерных технологий в сфере предоставления онлайн-услуг, электронных платежей, интернет-торговли, краудфандинга и других видов отраслей. По нашему мнению, цифровая экономика – это экономическая деятельность, которая реализуется и управляется с помощью цифровых технологий в условиях дефицита экономических ресурсов. Основной проблемой любой экономической системы является дефицит ресурсов, и основное внимание должно быть сосредоточено на решении этой проблемы в условиях цифровой экономики.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сегодня в качестве глобальных экономических проблем, имеющих серьезное значение для мировой экономики и национальных экономических

систем, развития цивилизации, международных отношений и состояния окружающей среды, можно выделить следующие:

➤ наиболее распространенные технологии природопользования остаются иррациональными, некоторые являются дикими и наносят серьезный ущерб окружающей среде;

➤ углеводородная энергетика, наносящая большой ущерб недрам земли и атмосферному воздуху, до сих пор доминирует в топливно-энергетическом комплексе большинства стран мира;

➤ рост потребления минерального топлива приводит к глобализации энергетической проблемы, привязка денежной цены и ценового механизма к стоимости энергоресурсов приводит к нестабильности валютного и фондового рынков;

➤ пространственный (равнинный) тип экономической эволюции приводит к увеличению потребления всех видов природных ресурсов, а также увеличению отходов производства и потребления, что ускоряет ухудшение экологической ситуации;

➤ уровень развития автотранспорта и логистики существенно отстает от уровня развития информационных технологий производства товаров и их реализации на рынке;

➤ увеличивается разрыв в доходах между наиболее развитыми и наименее развитыми экономиками мира, что влияет на качество жизни населения;

➤ в развивающихся странах растет безработица, трудовая миграция населения носит бессистемный, нерегулярный и неконтролируемый характер;

➤ масштабы бедности во многих развивающихся странах растут пропорционально проблемам, связанным с ростом населения и нехваткой продовольствия;

➤ Возросшие в последние годы расходы на нужды оборонно-промышленного комплекса оказывают негативное влияние на национальную экономику, мировую экономику, противоречат потребностям планеты, приводят к деформации нормального функционирования экономики. системы (замедление производственно-технологического развития, увеличение роста выпуска продукции). бюджетный дефицит, стимулирование инфляции, отвлечение человеческих и других ресурсов от решения текущих социально-экономических проблем, негативно влияющее на международные отношения и усиливающее напряженность между странами);

В большинстве стран современного мира экономический потенциал человеческих ресурсов не раскрыт. Практика показывает, что группа экономических проблем является наиболее труднорешаемой по сравнению со

всеми другими глобальными проблемами современного мира. В частности, все существующие и возникающие глобальные проблемы основаны на экономических противоречиях и трудностях. Например, очень медленно решается проблема ликвидации бедности и разницы в уровне жизни между развитыми и развивающимися странами. Усилия в этом направлении обусловлены такими причинами, как инфляция, высокий прирост населения в странах третьего мира, неверные схемы и методы определения категорий «черта бедности», «прожиточный минимум», «международный уровень бедности». И самое главное, практика так называемой государственной и международной помощи бедным поверхностна и безнадежна, поскольку ничего не меняет в генетической основе проблемы и механизмах ее воспроизводства. Сегодня усилия научных и деловых кругов, политиков и общественных деятелей должны быть сосредоточены на решении глобальных экономических проблем. Мы обращаемся к пользователям нашего ресурса, разделяющим идеи планетарного проекта, с анализом и оценкой глобальных экономических проблем, а также предложениями по их решению.

Характер глобальных экономических проблем определяется тем, что они охватывают всю мировую экономику, окончательно сложившуюся в XX в., где национальные хозяйственные организмы делятся на промышленно развитые (метрополии или бывшие метрополии) и аграрно-сырьевые (колонии). Считается, что большая часть нынешних глобальных проблем в экономике вызвана экспансией промышленно развитых держав и их доминированием на промышленных и потребительских рынках.

Сегодня в качестве глобальных экономических проблем, имеющих серьезное значение для мировой экономики и национальных экономических систем, развития цивилизации, международных отношений и состояния окружающей среды, можно выделить следующие:

- наиболее распространенные технологии природопользования остаются иррациональными, некоторые являются дикими и наносят серьезный ущерб окружающей среде;
- углеводородная энергетика, наносящая большой ущерб недрам земли и атмосферному воздуху, до сих пор доминирует в топливно-энергетическом комплексе большинства стран мира;
- рост потребления минерального топлива приводит к глобализации энергетической проблемы, привязка денежной цены и ценового механизма к стоимости энергоресурсов приводит к нестабильности валютного и фондового рынков;
- пространственный (равнинный) тип экономической эволюции приводит к увеличению потребления всех видов природных ресурсов, а также

увеличению отходов производства и потребления, что ускоряет ухудшение экологической ситуации;

➤ уровень развития автотранспорта и логистики существенно отстает от уровня развития информационных технологий производства товаров и их реализации на рынке;

➤ увеличивается разрыв в доходах между наиболее развитыми и наименее развитыми экономиками мира, что влияет на качество жизни населения;

➤ в развивающихся странах растет безработица, трудовая миграция населения носит бессистемный, нерегулярный и неконтролируемый характер;

➤ масштабы бедности во многих развивающихся странах растут пропорционально проблемам, связанным с ростом населения и нехваткой продовольствия;

Взросшие в последние годы расходы на нужды оборонно-промышленного комплекса оказывают негативное влияние на национальную экономику, мировую экономику, противоречат потребностям планеты, приводят к деформации нормального функционирования экономических систем. (замедление производственно-технологического развития, рост увеличения производства). бюджетный дефицит, стимулирование инфляции, отвлечение человеческих и других ресурсов от решения текущих социально-экономических проблем, негативно влияющее на международные отношения и усиливающее напряженность между странами); в большинстве стран современного мира экономический потенциал человеческих ресурсов не раскрыт.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Были разработаны различные подходы к анализу глобальных проблем в международном масштабе, впитавшие достижения философской и экономической мысли. Это технологический подход, основанный на универсальности науки как силы, прямо и непосредственно изменяющей общество, независимо от социальных факторов, существования и экономической деятельности человека. Он называется социально-этическим, который рассматривает современный этап как угрозу гармония и баланс. Оба влияют на реализуемую политику развития и экономическую политику, а также формируют общественное мнение по этим вопросам.

Глобальные проблемы являются результатом качественных изменений в развитии эффективных сил в области экономики, политики, культуры, поскольку их нельзя объяснить с точки зрения только одной науки – науки. Рассмотрим некоторые формы их проявления, обусловленные хозяйственной деятельностью человека. Важнейшей причиной, которая привела человечество

к глобальным конфликтам, является, прежде всего, накопление крупных производственных мощностей. Это оказало давление на природу и способствовало истощению ее ресурсов. С начала века население земли увеличилось в 3 раза, а объем экономической деятельности увеличился в 20 раз. Переход от индустриального к постиндустриальному изменил цели фабрик общественного производства. Переход к максимальной прибыли, быстрое развитие производства усилились на фоне структурных кризисов, нестабильности развития, роста конфликтов.

Научно-технологическое развитие занимает особое место в обострении глобальных проблем. Масштабы его воздействия на окружающую среду не имеют аналогов в истории развития человечества. Природная среда насыщена не только отходами производства, но и совершенно новыми веществами производственной деятельности, не разложившимися под воздействием природных процессов. Проблема загрязнения окружающей среды и утилизации отходов (особенно радиоактивных) приобрела планетарный характер. Научно-технический прогресс способствовал возникновению ряда других проблем, затрагивающих интересы всей цивилизации: гонка вооружений, освоение космоса и Мирового океана и др.

Хотя глобальные проблемы при всех своих различиях противоположны друг другу, они имеют ряд общих черт, позволяющих их объединить. Прежде всего, каждая из них и все они вместе взятые очень важны для судеб человечества, и затягивание их решения грозит гибелью цивилизации или ухудшением условий жизни и производственной деятельности на Земле. Их отличает взаимозависимость и взаимообусловленность экономических, политических, научно-технических и других аспектов. Глобальные проблемы отражают углубление и сложность глобальных экономических отношений и интернационализацию других аспектов общественной жизни.

Наконец, особенность глобальных проблем состоит в том, что их можно решить только на основе усилий всех стран мира, поскольку все народы заинтересованы в спасении человечества от гибели в результате ядерной катастрофы, болезней, вызванных загрязнением окружающей среды и т. д. Глобальные проблемы – это уникальный комплекс социальных процессов и событий в современном мире, они различаются по масштабу и значению на планете в целом, связаны с жизненными интересами народов всех стран, независимо от их социального положения. структура, уровень экономического развития и географическое положение. Интернационализация экономических и научно-технических связей привела к росту глобальных проблем человеческой цивилизации.

Сюда относятся, прежде всего, проблемы военной угрозы, того факта, что значительная часть мира, продовольственный, энергетический и другие кризисы слаборазвиты. Они влияют на структуру мирового и национального воспроизводства, динамику экономических процессов. Характерной особенностью глобальных проблем является мера их значимости для общественного развития. Это относится, среди прочего, к вопросам окружающей среды и безопасности, к разрешению социальных конфликтов. Кроме того, поскольку невозможно познать законы развития общества без изучения и использования законов природы, вмешательство в любой глобальный процесс неизбежно требует цепных реакций, распространяющихся на многие сферы.

Мировая экономическая система – это совокупность всех экономических процессов, протекающих на основе отношений собственности и экономических механизмов, возникших в мире, государстве, стране (регионе) или обществе. Обзор глобальных экономических проблем, таких как проблема бедности и отсталости, проблема мира и разоружения, продовольственная проблема, проблема природных ресурсов, экологическая проблема, демографическая проблема, проблема человеческого развития. Как система управления мировой экономикой и как совокупность научных взглядов на экономические системы, экономическое развитие и экономические законы, основная проблема экономики заключается в поиске эффективных методов управления и оптимальных механизмов использования ограниченных ресурсов. Мировая экономика продолжает замедляться на фоне признаков.

Глобальный экономический рост замедлится с 3,4 процента в 2022 году до 2,9 процента в 2023 году и увеличится до 3,1 процента в 2024 году. Замедление более выражено в странах с развитой экономикой: в этом и следующем году этот показатель снизится до 1,2 процента и 1,4 процента по сравнению с 2,7 процента в прошлом году. Еще одной отличительной особенностью глобальных конфликтов является то, что их источники преимущественно позитивны, то есть связаны с ростом производства и благосостояния людей.

Для описания глобальных проблем можно использовать классификацию, принятую международными организациями. Проблемы, связанные с основными социально-экономическими и политическими задачами человечества:

- предотвращение мировой войны;
- небуквальность пространства;
- предотвращение гонки вооружений и разоружение;
- предотвратить нехватку продуктов питания, воды, чистого воздуха;

➤ создание благоприятных условий для мирового социального развития, устранение задержек в развитии менее развитых стран.

В нашей стране объективные экологические и экономические противоречия, вытекающие из характера производства, усилились с господством плохого обращения с природой как ресурсом. Все территории бывшего СССР превратились в зоны экологического бедствия. 70 миллионов человек живут в городах с превышением ПДК вредных веществ в воздухе в 5 раз, а 43 миллиона человек проживают в городах - в 15 и более раз. Эрозии равны 373 тысячам квадратных метров. Во времена бывшего СССР уровень загрязнения в 68 промышленных центрах превышал установленные нормы в 10 раз, а уровень заболеваемости здесь достиг уровня в 1,5-2 раза выше, чем в целом по стране. В последнее время широко используется понятие «цифровая экономика». Фактически, во многих развитых странах цифровая экономика существенно повлияла на факторы их развития. Цифровая экономика играет важную роль в жизни общества.

Мы постараемся найти ответы на такие важные вопросы, как «Задачи и цели цифровой экономики», «Препятствия в развитии цифровой экономики в Узбекистане». Прежде чем раскрыть эту тему, давайте рассмотрим ситуацию, которая может произойти в нашей повседневной жизни. Представьте, что вы пришли с работы в пятницу, находитесь с членами своей семьи, и вам вдруг пришла в голову мысль съездить на машине в Самаркандскую область и город Самарканд в субботу и воскресенье. Но у тебя нет своей машины. Затем вы зашли на сайты или мобильные приложения компаний по прокату автомобилей через компьютер или смартфон, ввели свое имя, номер водительского удостоверения и заказали семейный автомобиль на 6 человек на два дня. Теперь вам нужно выбрать направление путешествия. Куда сходить, какой музей, исторические памятники посетить.

Далее вы заходите на сайты или в мобильные приложения агентств, предоставляющих туристические услуги, вводите количество членов вашей семьи и выбираете туристическое направление, интересное вам и членам вашей семьи. Тогда субботним утром у вас перед домом будет 6-местный автомобиль, билеты в музей и исторические места в смартфоне и заранее забронированная бронь в отеле. Вы организовали двухдневную семейную поездку на машине, никуда не выезжая и никому не звоня. Потом вы поехали в Самарканд. После двух дней там, приходя домой в воскресенье, чувствуешь себя немного уставшим, а в понедельник тебе нужно идти на работу. Дальше вы берете смартфон, покупаете билеты на скоростные поезда «Афросиаб» для себя и членов семьи, идете на вокзал и идете домой, машина останется на станции.

Понятие цифровой экономики было сформулировано сравнительно недавно, в 1995 году Николасом Негропonte, американским учёным из Массачусетского университета. Ученый упомянул, какие изменения могут произойти при переходе от старой экономики к новой после интенсивного развития информационных и коммуникационных технологий.

Цифровая экономика – это экономическая деятельность, в которой основным фактором производства и оказания услуг является информация в виде чисел, с помощью обработки больших объемов информации и анализа результатов этой обработки. система в производстве, сервисе, технологиях, устройствах, хранении, доставке продукции. Другими словами, цифровая экономика – это деятельность, связанная с развитием цифровых компьютерных технологий в сфере предоставления онлайн-услуг, электронных платежей, интернет - торговли, краудфандинга и других видов отраслей. Электронная коммерция, интернет-банкинг, электронные платежи, интернет-реклама и в то же время интернет-игры рассматриваются как основные элементы развития цифровой экономики.

Благодаря развитию и внедрению информационных технологий в нашей повседневной жизни появляется множество удобств. Допустим, мы хотим есть, но не хотим ее готовить, это не проблема, мы можем заказать желаемую еду онлайн через интернет-сервис доставки на дом. Или нам нужно перевести деньги другу, в этом случае нет необходимости идти в банк или финансовое учреждение, мы можем перевести деньги через мобильный банкинг. Мы можем предоставить многие такие услуги онлайн, через смартфон или компьютер.

Преимущества цифровой экономики - развитие информационных и коммуникационных технологий, применение современных технологий в нашу жизнь могут предоставить множество положительных возможностей в жизни каждого человека. Благодаря развитию цифровых технологий человек может быстрее воспользоваться необходимой ему услугой, сэкономить много денег, покупая необходимые ему товары дешево через Интернет. Например, покупка книги в электронном виде может обойтись вам гораздо дешевле, чем покупка печатной книги. В противном случае рядовой потребитель может сам стать предпринимателем и заниматься онлайн-продажами, не выходя из дома.

Другими преимуществами развития цифровой экономики могут быть следующие:

- повысить производительность труда на производстве;
- повышение конкурентоспособности компаний;
- снижение себестоимости продукции;
- создание новых рабочих мест;
- появление новых современных профессий;

- преодоление бедности и социального неравенства.

Это лишь некоторые преимущества цифровой экономики. Развитие цифровой экономики положительно влияет на нашу повседневную жизнь, предоставляет множество дополнительных возможностей рядовому пользователю, а также может обеспечить рост и развитие рынка. Обсуждение. Под влиянием изменения окружающей среды снижается производительность многих отраслей промышленности, средства производства приходят в негодность, ресурсный цикл замедляется, поэтому снижается эффективность живых затрат труда, а значительная часть национального дохода вынуждена расходоваться на предотвращение деградации природной среды. Напротив, повышение его качества ускоряет ход воспроизводственных процессов, повышает уровень эффективного потребления производственных ресурсов, снижает определенные затраты общего труда, ускоряет NTP (Network Time Protocol), т.е. ускоряет научно-технический прогресс и удовлетворяет потребности членов общества приводит к рациональному использованию капитальных вложений, направленных на удовлетворение спроса.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Мы знаем, что сегодня страны сталкиваются с различными глобальными проблемами. Но одной из главных является проблема обеспечения продовольствием. То есть рост населения увеличивает спрос на продукты питания. Если посмотреть на статистику, то от голода умирает 1 из 8 населения планеты. Чтобы предотвратить это и обеспечить население необходимыми продуктами питания, каждая страна должна уделять большое внимание сельскому хозяйству.

То есть им следует уделить большое внимание модернизации сельского хозяйства и привлечению большого количества инвестиций. Теперь, если мы посмотрим на цифровую экономику, использование цифровой экономики в системах облегчит управление системой трудовой деятельности и другими экономическими процессами, передачу данных и передачу коллекций и информации. Цифровая экономика развивается в Узбекистане, как и в других странах мира. После применения информационных технологий в нашей повседневной жизни для обычных людей открывается множество возможностей. Но следует отметить, что цифровая экономика в Узбекистане развивается в несколько раз медленнее потенциала Узбекистана. То есть возможность есть, необходимые ресурсы имеются, но развитие идет очень медленно. В качестве причины этого можно указать ряд препятствий на пути развития цифровой экономики в Узбекистане.

- монополия во многих сферах;
- низкая скорость интернета;

- крайне низкий уровень компьютерной грамотности граждан;
- низкая информационная культура, информационная гигиена;
- безопасность информационных технологий плохая; Если

вышеуказанные проблемы будут решаться постепенно, системно, на основе мирового опыта, Узбекистан легко может войти в число стран с развитой цифровой экономикой.

Список использованной литературы:

1. “Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar” mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjumani. “Global iqtisodiy muammolar, raqamli iqtisodiyotga o‘tishning afzalliklari”. jumani <http://journal.jbnuu.uz/>.

2. Parpieva M.M. Ўзбекистонда рақамли иқтисодиёт ривожланишида рақамли технологияларнинг аҳамияти. Davlat statistika qo‘mitasi huzuridagi Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar institutining “O‘zbekiston statistika axborotnomasi” ilmiy elektron jurnali. 2022 yil, 2-son.

3. Parpieva M.M. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishdaining innovatsiyalarning roli. Davlat statistika qo‘mitasi huzuridagi Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar institutining “O‘zbekiston statistika axborotnomasi” ilmiy elektron jurnali. 2022 yil, 3-son

4. M.M.Parpieva, M.S.Bahriddinova. “Raqamli iqtisodiyot va raqamli texnologiyalarga asoslangan elektron biznes va elektron tijoratning ustuvor yo‘nalishlar”. «Саноат иқтисодиёти ва менежменти: муаммо ва ечимлар» мавзусидаги III -халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. - Т.: 2023. - б.

5. M.M.Parpieva. “Raqamli iqtisodiyotda raqamlashtirishning mohiyati va axborot kommunikatsiya texnologiyalarining o‘rni”. «Саноат иқтисодиёти ва менежменти: муаммо ва ечимлар» мавзусидаги III -халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. -Т.: 2023. - б.

6. M.M.Parpieva. “Raqamli iqtisodiyot va raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi”. «Саноат иқтисодиёти ва менежменти: муаммо ва ечимлар» мавзусидаги III -халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. -Т.: 2023. - б.

7. <https://www.imf.org/ru/Blogs/Articles/2023/01/30/global-economy-to-slow-further-amid-signs-of-resilience-and-china-re-opening>